

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA TARIXIY ASARLAR MATN USTIDA ISHLASHNING AHAMIYATI

Javohir Zokirov¹, Temirova Matluba²

¹TerDU o'qituvchisi

²TerDU II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6410601>

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviyatli inson qilib tarbiyalashda o'zbek xalqi tarixida yashab o'tgan shaxslarning hayoti va faoliyati ibrat bo'lib, bolalar ularni o'rganish orqali muhim insoniy xislatlarni egallab oladi. Ayniqsa buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning hayoti va ijodiy faoliyatini o'rganish orqali o'quvchilarni o'z xalqi va vataniga nisbatan cheksiz muhabbat uyg'otish ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'sir qiladi. Ana shu jihatdan qaraganda ushbu mavzu bugungi kun ta'lim-tarbiyaning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Farzandlarimizning qobiliyatini ro'yobga chiqarishga bolalikdan e'tibor berib, ularning kamoloti uchun barcha imkoniyatlarimizni safarbar etsak, yurtimizdan yana ko'plab Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar yetishib chiqadi. Men bunga ishonaman.¹

Boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarning o'qish darsliklarida berilgan matnlar mazmunini o'zlashtirish va asar mazmunini anglab olish, bolalarning yosh xususiyatlariga mos dars mashg'ulotlarini olib borishni taqozo etadi. Ko'p holatlarda tarixiy mavzularda yozilgan asarlarda tasvirlangan voqealar bugungi kun o'quvchilari hayotidan uzoq bo'lganligi sababli ularni o'zlashtirib olishi bir qator qiyinchiliklar tug'diradi. Chunki bu asarlarda ko'pgina o'quvchilar tushunishi qiyin bo'lgan so'zlar uchraydi. Ayrim so'zlarning ma'nosini bilmaslik esa matn mazmunini tushunmaslikka olib keladi. Bu holatning oldini olish uchun dars mashg'ulotlaridan oldin lug'at ustida ishlashni tashkil etishni lozim bo'ladi.

Hozirgi kunda o'qish darslarida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish axborot va ilg'or pedagogik texnologiyalaridan foydalanish ta'lim mazmunida o'ziga xos hamda o'quvchi shaxsida o'ziga mos kompetensiyani shakllantiradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim mazmuniga ko'tarinki ruhda singdirish, pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, komil inson etib tarbiyalash, ta'lim-tarbiya tizimini sifat jihatidan butunlay yangi bosqichga ko'tarish bugungi kunning dolzarb masalasidir.

Boshlang'ich ta'limda "O'qish" fanini o'qitishni takomillashtirishda metodlar

¹ Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq - farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi 2018 yil 7 dekabr.-16 b.

o`qituvchi va o`quvchilarning birgalikdagi faoliyatini samarali tashkil etishda qo`l keladi. Metodlar orqali o`qituvchi mavzuni tushuntirishi oson bo`lsa, o`quvchilar uchun tushunishini yengillashtiradi va dars samaradorligini oshiradi. O`qish darslarni “Arra”, “O`z o`rningni top”, “FSMU”, “Nima uchun?”, “Baliq skeliti”, “Ven diogrammasi”, “T -jadval” metodlari, , “Pinbord” usuli, “She`rni tikla” kabi mashqlaridan foydalanib o`tish dars samaradorligini yanada oshiradi. Asarlarni o`rganishda qo`llaniladigan metodlar orqali ta`limning samaradorligi oshib bormoqda.

O`qish darslarida matn ustida ishlash ham yetakchi usullardan biri hisoblanadi. 4-sinf o`qish kitobining “Sulton Maxmud va Beruniy” hikoyasi, “Tanbeh” (Xondamir) “Navoiy bobomlar” (Tursunboy Adashboyev) va bir qancha asarlarida tarixiy so`zlar uchraydi. Darslikning 31-33-sahifalarida berilgan Muso Toshmuhammad o`g`li Oybekning qalamiga mansub “Alisherning yoshligi” qissasida: bo`z yaktak, takya, suluv, yanglig`. Shu kitobning 73-76-betlaridan o`rin olgan “Bordir vatan posbonlari — tinch osuda osmonlari” bo`limidagi Sarigul Bahodirovaning “To`maris” qissasida qo`llangan Oks (O`kuz), Massaget, muddao so`zlari va “Buyuk allomalarga munosib vorislarmiz” bo`limiga kiritilgan “Najmiddin Kubro” rivoyatida ham keltirib o`tilgan: to`zon, mag`rib-u mashriq, shamshod singari so`zlarning qo`llanilgani buning yaqqol ko`rinishidir. So`zning ma`nosini oydinlashtirishda uning sinonimi, antonimi va ma`nosi yaqin bo`lgan so`zlarga taqqoslash metodidan foydalanish mumkin. Boshlang`ich sinf o`quvchilari sinonim terminini tushuna olmaydi. Shu sababli bu sinflarda so`zni boshqacha aytish usulidan foydalaniladi. O`quvchilar ongida qal`a so`zining ma`nosini oydinlashtirish uchun qo`rg`on so`zidan foydalanamiz. Xuddi shunday boshqa so`zlarni ham ifodalovchi so`zni aytadi. Barcha so`zlar ustida ana shunday ishlanadi. O`quvchilar ma`nosini aniqlay olmagan so`zlarni o`qituvchining o`zi aytib xattaxtaga yozadi. Mag`rur - kamtar, pokiza - iflos, mag`lub – g`olib, yov –do`st kabi so`zlarning ma`nosini ana shunday tushuntirish mumkin. Bu darsning ko`p qismini olmaydi, ammo o`quvchilarning xotirasida saqlanadi. O`quvchilarga shunday mashg`ulotlarni o`tish vaqtida lugat ustida ishlash mashqi o`tkazib boriladi. Bunda o`qituvchi o`quvchilar tushuna olmagan so`zlarni ma`nosi bilan tushuntirib lug`at daftarlariga yozdirib boradi. Bu usul bilan o`quvchilar tezda o`zlashtirib oladilar. Yuqorida 4-sinf o`qish darsligida uchraydigan shunday so`zlardan namunalar:

Oks (O`kuz) – Amudaryoning qadimgi nomi

Massaget – qabila nomi

muddao – maqsad

boloxona – imoratning ikkinchi qavati va shu ikkinchi qavatdagi xona

xunibiyron – jaxli chiqdi

o'qday tikildi – to'g'ri, tik, tikildi

nazari tushibdi – ko'zi, nigohi tushibdi

munshiy – saroyda yozuv ishlarini olib boradigan kotib

devoni oliy – o'tmishda amal qilgan oliy davlat amaldorlarining majlisi

dinor – qadimda musulmon davlatlarning oltin tangasi

abadulabad – butun hayot davomida

giribon – yoqa; bo'g'iz

to'zon – Havoga ko'tarilgan mayda narsalar aralash chang

mag'rib-u mashriq – kunbotar-kun chiqish tomon

shamshod – qaddi-qomati tik va kelishgan.

Tarixiy mavzulardagi matnlarni o'rganishda qo'llanilgan metodlardan yana biri o'quvchilarning lug'at ustida ishlashi hisoblanadi. O'qilgan matnlar ustida ishlashni lug'at ustida olib boradigan ishlarsiz tassavvur qilish mushkul vazifa hisoblanadi. Chunki o'qish darsliklarida berilgan barcha matnlar ham o'quvchilar uchun tushunarli bo'lavermaydi. Ular bazi so'zlarni tushunmaydi, so'zlarni tushunsa ham o'z nutqida ishlata olmaydi. O'quvchilar nuqida ishlatiladigan so'zlarni hajmini aniqlash va uni umkin qadar ko'paytirib borish boshlang'ich sinflarda dars beruvchi barcha o'qituvchilarning zimmasidagi vazifadir. To'g'ri bola maktabga kelgunida qadar ham ma'lum so'z boyligiga ham ega bo'ladi. Ammo maktab hayotida bu so'z boyligi har kuni 20-30 tadan boyib boradi.

Dars jarayonida o'quvchilar ma'nosini tushunmaydigan so'z va iboralar tushintirib borish zarur, aks holda o'quvchi matn ustida olib boriladigan ishlarning birortasini ham to'g'ri bajara olmaydi. Masalan 1-sinfning alifbe kitobida Alisher Navoiyning "Kiyik" hikoyasi berilgan boshlang'ich sinf bolalari uchun notanish bo'lgan so'zlar uchraydi. Bular: suluv, jazoga tortmoq bulg'umdir, surkaldi, qurmag'ur, ermak bo'lsin, bir past, lazzatli, merganlik kabi so'zlarni keltirib o'qish mumkin. So'zlarni bolalarga etib boradigan sodda so'zlar bilan tushintirish lozim. Yuqorida keltirilgan so'zlar hozirda tilimizda ishlatilmaydigan so'zlardir. Suluv, go'zal, chiroyli, jazoga tortmoq, jazolamoq, tanbeh bermoq, bo'lg'umdur - bo'laman: surkaldi-erkaladi, ermak bo'lsin-gurunch hakazolar. Dars jarayonida lug'at ishi uchun alohida bosqich ajratiladi. O'quvchilar bilan boriladigan barcha mashg'ulotlar lug'at bilan bevosita bog'liqdir. Lug'at ustida ishlash orqali o'quvchilar yangi so'zlar bilan tanishtirildi, ayrim so'zlarning ma'nosi yoritiladi.

Ma'lumki, bolalarning o'z nutqida ishlatiladigan so'zlari ancha ko'p bo'ladi, lekin ko'pgina so'zlarning ma'nosini bilmaydi. 1-sinfning kitobida Navoiyning hikmatli so'zlari berilgan. Unda o'quvchi uchun tushunarsiz so'zlar ma'nosini o'qituvchi yordamisiz kompyuter, poezd, kollej, litsey kabi so'zlarning ma'nosini bilib olish ular uchun qiziqarli. Bu so'zlar o'quvchilar hayotida yangi kirib kelgan so'zlar hisoblanadi, ya'ni bolalarning nafaol lug'atidagi so'zlar asta-sekin uning faol lug'atiga aylanib boradi. O'qituvchi lug'at ustida ishlashni o'quvchilarning hayoti bilan, ularning aniq tasavvur bilan bog'lab olib borishi lozim. O'qiladigan matn uchragan bola uchun yangi sanalgan so'zni o'quvchilar hayotidan aniq misollar keltirish bilan tushuntirish yaxshi natija beradi. Masalan: 2-sinf o'qish kitobida "Alisher va bulbul" hikoyasi keltirilgan. Unda bulbul Alisherga aytadi: -Endi sen o'zinga taxallus tanlab olgin - deydi bulbul. Taxallus so'zi haqida ularda qanday tasavvur borligi so'raldi. U kengroq tushuntirildi. Yana bularga misol keltiradigan bo'lsak, 3-sinf o'qish kitobida "Bola Alisher" mavzusi berilgan. Dastlab matndagi mazmunini o'quvchilar yaxshi idrok etishlari, o'zlashtirishlari uchun zarur bo'lgan yaktak mahsi, kavush, domullo, barakallo taqsir, qulluq qildi kabi so'zlar tushuntiriladi. Demak ayrim so'zlar matnni o'qilishidan oldin ba'zilarini matndan so'ng tushuntirish kerak. 4-sinf o'qish darsida Tursunboy Adashboyev "Navoiy bobomlar" she'ri berilgan. Unda Navoiy asarlari "Xamsa" dostoni qahramonlari Layli, Shirin, Qays, Farhod keltirilgan. Qisqacha ularni tushuntirib o'tish lozim. Buyuk ajdodlarimiz yashagan davr bilan biz yashab turgan bugungi kun orasida necha asrlardan oshiq vaqt yotibdi, o'sha davrda yashagan xalqimizning tilida katta o'zgarishlar bo'ldi. Bu holat uning leksikasi, fonetikasida va grammatik qurilishida ham yuz berdi. Shu tufayli tarixiy asarlarga oid materiallarni o'rganishda lug'at ustida ishlash, bazi bir tushuntirishlar olib borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. SH.Mirziyoyev. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz". Toshkent, "O'zbekiston". 2017, 257-bet
2. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. -T.: Noshir, 2009. - 163 b.
3. G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Mamatova G., Boqiyeva H. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. -T.: TDPU, 2009. - 70 b.
4. S. Matchonov, A. Shojalilov, X. G'ulomova, Sh. Sariyev, Z. Dolimov "O'qish kitobi" Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4- sinfi uchun darslik" «yangiyul poligraph service» Toshkent 2020, 31-33, 73-76-betlar

5. Gulzoda Boymurodova, Xadicha Sattorova, Shaxnoza Muslimova, Fotima Karimova, Gulsara Saydaliyeva, Zahro Kabilova “O‘qish” 4-sinf o‘qituvchi kitobi, “Sharq” Toshkent 2017